

UO‘K: 634.12.632.

**SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA INTRODUKSIYA QILINGAN
ANJIR NAVLARI HOSILDORLIGINI O‘RGANISH**

A.E Mirzaev

*Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy
tadqiqot institutining*

Surxondaryo ITS ning mevachilik va uzumchilik seleksiya bo‘lim boshlig‘i.

Yashash manzili: Surxondaryo viloyati, Denov tumani.

Tel: 90-075-30-31. elek.poch: mirzayevabdujabbor1970@gmail.com

J.M Ochildiev

*Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy
tadqiqot institutining*

Surxondaryo ITS ning ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

Yashash manzili; Surxondaryo viloyati

Tel: 91-902-48-48. elek.poch: bogdod92@gmail.com

S.I Shodiev

*Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti tayanch doktoranti.*

Yashash manzili Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani.

Tel: 88-849-09-91, elek.poch: sanjarshodiyev0591@gmail.com

Anotatsiya: *Mazkur maqolada Anjir o‘simligining kelib chiqishi, dunyo va O‘zbekiston miqiyosida tarqalishi, bialogik va xo‘jalik hususiyatlari, kimyoviy tarkibi, bilan birgalikda o‘rganilayotgan navlarning hosildorlik ko‘rsatkichlari haqida ma‘lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Anjir, subtropik meva, oila, tur, nav, novda, tup, hosil, hosildorlik, daraxt, meva, generatsiya, pektin, qand, klechatka, karotin, ishqor.*

Аннотация: *В данной статье приведены сведения о происхождении растения инжир, его распространении в мире и Узбекистане, биологических и хозяйственных свойствах, химическом составе, показателях продуктивности изучаемых сортов.*

Ключевые слова: *Инжир, субтропический плод, семейство, вид, сорт, ветвь, куст, урожай, урожайность, дерево, плод, генерация, пектин, сахар, клетчатка, каротин, щелочь.*

Abstract: *This article provides information about the origin of the fig plant, its distribution in the world and Uzbekistan, biological and economic properties, chemical composition, and the productivity indicators of the studied varieties.*

Key words: *Fig, subtropical fruit, family, species, variety, branch, bush, crop, productivity, tree, fruit, generation, pectin, sugar, clechatka, carotene, alkali.*

Kirish. Respublikamizdagi barcha viloyatlarda bog‘dorchilikni jadal rivojlantirish, hosildorligini keskin oshirish, sifatini yaxshilash, shu yo‘l bilan aholi ehtiyojini va qayta ishlash korxonalarini sifatli meva mahsulotlari bilan ta‘minlash imkoniyatlari mavjud. Bu borada **O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 24-dekabrda**gi “O‘zbekistonda subtropik ekinlarni etishtirishni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 03-30-68-son qarori qabul qilinib, mamlakatimizda subtropik ekinlar maydonini yanada kengaytirish, mavjud maydonlar holatini tubdan yaxshilash, ularni ko‘paytirish va etishtirish tartiblarini ilmiy asosda tashkil etish vazifalari belgilangan [1]. Shu maqsadda Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida Anjir navlarining kolleksiyasi maydoni tashkil etilib, bu erda anjir navlarini o‘rganish va ular ichida eng yaxshilarini tanlab olish bo‘yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Anjir (*Ficus carica L*) - tutdoshlar (anjirgullilar) oilasiga mansub subtropik meva turi bo‘lib, 1000 ga yaqin turni o‘z ichiga oladi. Bu meva turi asosan Turkiya, Jazoir, Yevropaning janubida, AQShda katta maydonlarni egallaydi, Kavkaz, O‘rta Osiyo, Qrimda ham yetishtiriladi. Yovvoyi holda O‘rta dengiz bo‘yi, Kichik Osiyo, Eron, Shimoliy-g‘arbiy Hindistonda o‘sadi. Anjir juda qadimdan madaniylashtirilgan o‘simlik hisoblanib, Osiyoda 5 ming yildan beri, Yevropada kamida 2 ming yildan beri yetishtiriladi. O‘zbekistoning esa deyarli barcha viloyatlarida asosan, Farg‘ona vodiysida ko‘p miqdorda ekiladi. Mevasi tarkibida 20-30% qand, 0,5-4,2% pektin moddalari, 3,4-7,4% klechatka, 0,1% gacha organik kislotalar, karotin, kalsiy, temir, fosfor va boshqa elementlar bor. Anjir asosan bir yillik pishgan novda qalamchalaridan ko‘paytiriladi. Anjir daraxti 2-3 yoshdan meva tugib, 7-10 yoshda g‘arq hosilga kiradi, mahsulot berish davri 50 - 60 yilni tashkil etadi, 150 - 200 yilgacha yashaydi. Bir tupi 15 - 35 kg gacha meva beradi. Anjir bir mavsumda 2 generatsiya davrini o‘tkazib, birinchi hosil (hoki anjir) ancha kam bo‘lib iyun - iyul oylarida, ikkinchisi (asosiy) hosil avgust – sentyabr oylarida pishadi. Anjir mevasi asosan ho‘llicha yoki qoqi hamda konserva holida iste‘mol qilinib, sifatli jem va murabbo tayyorlanadi. Xalq amaliyotida anjir bargi uzum va mevalarni quritishda ishqor sifatida foydalaniladi [2].

Bugungi kunda O‘zbekistonda anjirning Кадота, Крымский 29, Узбекский желтый navlari davlat reestriga kiritilib, keng maydonlarda yetishtirilib kelinmoqda [4].

Tadqiqot uslubi. Tadqiqot tajribalari anjir navlari o‘sib rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari, hosilorligi «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999) uslubi asosida o‘tkazildi [3]. Ma‘lumotlar Б.А.Доспехов (1985) uslubi bo‘yicha dispersion tahlil qilindi. Hozirgi vaqtda Akademik Maxmud Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik

ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida anjirning introduksiya qilingan 12 ta navidan iborat kolleksion bog‘ mavjud bo‘lib, ular ustida ilmiy kuzatuv ishlari olib borish natijasida ularning ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo‘lgan yangi nav namunalari tanlash hamda yirik va sifatli mevalar yetishtirish, sovuqqa, issiqqa hamda kurg‘oqchilikka, kasallik va zararkunandalarga chidamli barqaror hosil beruvchi istiqbolli navlarini tanlash va ajratish tadqiqotlarning asosiy maqsadi qilib olindi.

1-rasm. Anjir kolleksiya maydonida fenologik kuzatuvlar olib borish jarayoni.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Joriy 2022 yilda Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida joylashgan anjir kolleksion bog‘idagi 11 ta navning hosildorligi o‘rganilib quyidagi natijalar olindi.

Kuzatuv natijalariga ko‘ra, anjir navlarining 100 dona meva og‘irligi o‘rganilganda Далматский navida 4,2 kg ni, Кадота navida 3,5 kg ni va Крымский №9 navida 3,4 kg ni tashkil etib navlar ichida eng yaxshi ko‘rsatgichni qayd etgan bo‘lsa, eng past ko‘rsatgich Финиковый, Исчия белое hamda Нобилее Финиковый navlarida aniqlanib, ushbu navlarning 100 dona mevasining og‘irligi 2,0-2,1 kg ni ekanligi aniqlandi. Ushbu ko‘rsatgich bo‘yicha qolgan Крымский №43 navida 2,5 kg ni, Каршинский черный navida 2,6 kg ni, Чапла ва Бианко грассо navlarida 3,0 kg ni hamda Крымский №29 navida 3,3 kg ni tashkil etdi. Umumiy hosildorlik o‘rganilganda esa eng yuqori hosildorlik Крымский №29 hamda Далматский navlarida 96,8-93,7 s/ga ekanligi aniqlanib, Нобилее финиковый va Исчия белая navlarida hosildorlik eng kam 34.4-46.9 s/ga ni tashkil etdi (1-жадвал).

**Anjir navlarining hosildorligi
(ekish sxemasi 4x3 m)**

№	Navlar nomi	100 dona meva og‘irligi (kg)	Kg\tup	S\ga
1	Крымский №29	3.3	15.5	96.8
2	Далматский	4.2	15.0	93.7
3	Финиковый	2.0	8.0	50.0
4	Чапла	3.0	9.5	59.4
5	Иссыя белое	2.1	7.5	46.9
6	Нобилее Фениковый	2.1	5.5	34.4
7	Крымский №43	2.5	14.2	88.7
8	Кадота	3.5	10.0	62.5
9	Крымский №9	3.4	13.5	84.4
10	Карсхинский схерный	2.6	8.5	53.1
11	Бианко гроссо	3.0	11,6	72.5

Qolgan navlarda esa ushbu ko‘rsatgich Финиковый navida 50,0 s/ga ni, Карсхинский схерный navida 53,1 s/ga ni, Чапла navida 59,4 s/ga ni, Кадота navida 62,5 s/ga ni, Бианко гроссо navida 72,5 s/ga ni, Крымский №9 navida 84,4 kg ni hamda Крымский №43 navida 88,7 s/ga ekanligi aniqlandi.

2-rasm. O‘rganilayotgan anjir navlarining umumiy hosildorligi dinamikasi (s/ga)

Xulosa. O‘rganilayotgan Anjir navlari ichida Крымский №29 va Далматский navlarining bir tupidan 15,0 kg hosil berib, ushbu navlardagi hosildorlik esa 96,8-93,7 s/ga ni tashkil qilgan holda boshqa navlarga nisbatan yuqori ekanligi bilan ajralib chiqdi. Kelajakda ushbu navlarining ko‘chatlarini ko‘paytirish, ishlab chiqarishga joriy etish hamda dexqon va fermer xo‘jaliklariga tarqatishga tafsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 24-dekabrda “O‘zbekistonda subtropik ekinlarni yetishtirishni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 03-30-68-sonli qarori.
2. Рыбаков А.А., Остроухова С.А. O‘zbekiston mevaligi. – Toshkent. – “O‘qituvchi”. - 1981.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мисхуринск.- 1999.
4. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari “Davlat reestri” – Toshkent. - 2022.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.